

Received / Makale Geliş Tarihi 10.12.2025
Published / Yayınlanma Tarihi 28.02.2026
Volume (Issue) Cilt (Sayı) 10 (63)
pp / ss 345-354

Research Article/Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.18820047
Mail: editor@pejoss.com

Kaan Düzdemir

<https://orcid.org/0000-0001-9083-3978>

Yakın Doğu Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kamu Hukuku Doktora Programı Öğrencisi, Lefkoşa/ KKTC

ROR Id: <https://ror.org/02x8svs93>

Ekonomik ve Demokratik Dönüşümlerin Devlet Çözülüşüne Etkisi: Atina Şehir Devleti ve Roma Devleti ile Yakın Çağ Ulus Devletlerinin Mukayesesi

The Impact of Economic and Democratic Transformations on State Decline: A Comparison of the City State of Athens, the Roman Empire, and Modern Nation States

ÖZET

İnsanlar yaklaşık M.Ö 10.000 yıllarında tarımı keşfetmelerinin sonucunda “Neolitik Çağ” dönemi başlamıştır. Tarımın keşfedilmesi ile toprak değer kazanmış ve toplumlarda toprak ile mülkiyet kavramı özdeşleşmiştir. Böylelikle, toplum yapısı kandaş toplumdan uygar topluma doğru evrilme sürecine girmiştir. Ayrıca, tarımın keşfedilmesi toplumlar arasında mücadelelerin de başlangıcına sebebiyet vermiştir. Devlet olarak adlandırılan yapı, tıpkı insanlar gibi doğarlar, yaşarlar ve ölürlür. Orta Çağ (M.S 475- M.S 1453) olarak isimlendirilen zaman diliminde uygar toplumların ömürlerinin, Yakın Çağ (M.S 1789-günümüz) olarak isimlendirilen döneme kıyasla daha uzun oldukları bilinmektedir. Peki bunun nedeni nedir? Bir başka deyişle, İlk Çağ ve Orta Çağ’da hüküm süren devletlerin ömürlerinin Yakın Çağ döneminde var olan devletlere nazaran ömürlerinin uzun olmasına etki eden faktörler nelerdir? Bu faktörler; devlet yönetiminde demokratik bir yönetim biçiminin varlığı ve ekonomik varlıkların halka adil bir şekilde dağıtımıdır. Bu çalışmanın amacı; tarihsel süreç içerisinde toplumların kandaş toplumdan uygar topluma geçiş aşamaları, devlet olarak ifade edilen yapının ortaya çıkışında etkili olan faktörler ile demokrasi ve ekonomik varlıkların halka adil bir şekilde dağıtılması faktörlerinin İlk Çağ ve Orta Çağ döneminde uzun yıllar varlığını sürdürmüş olan Atina şehir devleti ve Roma devleti örneklerinin, Yakın Çağ döneminde belirli bir süre hüküm süren Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, Yugoslavya devleti ve Afganistan devleti gibi devletlere nazaran ömürlerinin uzun olmasına olan etkisi mukayeseli bir şekilde incelenmesidir.

Anahtar Kelimeler: Kandaş Toplum, Uygar Toplum, Devlet, Toplumsal Yaşam, Ekonomi, Demokrasi.

ABSTRACT

The Neolithic Age began around 10,000 BC as a result of humans discovering agriculture. With the discovery of agriculture, land gained value and the concept of property became synonymous with land in societies. Thus, the structure of society entered a process of evolution from a kinship-based society to a civilized society. Furthermore, the discovery of agriculture also led to the beginning of conflicts between societies. Structures called states are born, live, and die just like people. It is known that civilized societies in the period known as the Middle Ages (475 AD-1453 AD) had longer lifespans than those in the period known as the Modern Age (1789 AD-present). So what is the reason for this? In other words, what factors contributed to the longer lifespans of states that ruled during the Ancient and Medieval periods compared to states that existed during the Modern period? These factors are the existence of a democratic form of government and the fair distribution of economic resources to the people. The aim of this study is to examine the stages of transition from kinship societies to civilized societies throughout history, the factors that influenced the emergence of the structure referred to as the state, and the factors of democracy and the fair distribution of economic assets to the public, using the examples of the Athenian city-state and the Roman state, which existed for many years during the Ancient and Medieval periods, and to examine, in a comparative manner, the impact of these factors on the longevity of these states compared to states such as the Union of Soviet Socialist Republics, the Yugoslav state, and the Afghan state, which ruled for a certain period during the Modern Era.

Keywords: Kinship Society, Civilized Society, State, Social Life, Economy, Democracy.

1. GİRİŞ

İnsanlar, fitratlarının ve çevresel koşulların bir sonucu olarak topluluk haline yaşamaya meyilli varlıklardır. Gerçekten de geçmiş dönemlerde yaşayan bireyler, hayatın zor ve olumsuz koşullarına karşı direnç gösterebilmek için bir arada yaşamak ve birlikte hareket etmek zorunluluğunda kalmışlardır. Doğanın acımasızlığının bir sonucu olarak bireyler, ait oldukları topluluğun ihtiyaçları doğrultusunda hareket etmişlerdir (Yıldırım, 2023:312). Böylelikle, insan yaşadığı toplumdan dışlanmamak ve hayatta kalma amacıyla olumlu (iyi) eylemler icra etmeye yatkın bir yapıya sahip olmuştur (Evren, 2022:81).

İnsanların her koşulda ve durumda iyi eylemleri icra etmeye yatkın olduğu hususunda kesin bir yargıya varmamız isabetli bir yorum olmayacaktır. Yani, insanlar doğaları gereği iyiliğe yatkındır, lakin çevresel ve toplumsal etkenler insanları kötülüğe sevk etmektedir. Dolayısıyla, çevresel ve toplumsal kötülükten etkilenmeyen insanların, doğaları gereği iyi eylemler icra edeceğini ifade etmek yanlış olmayacaktır (Çalışkan Akçetin, 2017:354). Tarihin her döneminde topluluklar bulunmaktadır. Lakin, bu toplulukların nitelikleri ve yapıları dönemlere göre farklılıklar arz etmektedir. Söz gelimi, insanlığın ilk dönemlerinde var olan topluluklarda barışçıl bir anlayış hakimdir. Ayrıca, bu toplumlarda yaşayan bireyler arasında sınıf farklılığı bulunmamaktadır. Bir başka deyişle, tarihin bu döneminde var olan toplumlar da kişiler arasında sosyal statüsü bağlamında eşitlik bulunmaktadır. Buna karşın tarımın keşfedilmesinin ardından (Neolitik Dönem) toplumların birbirlerine karşı saldırgan bir tutum izlediği bilinmektedir. Bu tutumun ortaya çıkmasındaki en önemli sebep, toplumların diğer toplumların hakimiyetleri altında bulunan toprakları ele geçirme arzusudur.

Nihayet, toplumlar arasında çatışmalar ve bir toplum içerisinde yaşayan kişiler arasında mülkiyete dayalı sınıfsal farklılıklar ortaya çıkmıştır (Özdöl, 2011:193). Bunun bir sonucu olarak, kandaş toplum ortadan kalkar ve toplum içerisinde yaşayan kişilerin, toplumsal aidiyeti zayıflar. Bir başka deyişle, toplumda bireysellik ön plana çıkar. Kısacası mülkiyet olarak ifade ettiğimiz kavram, devlet olarak ifade ettiğimiz yapının oluşumuna zemin hazırlamıştır (Baysal Kar, 2023:44).

2. TARİHSEL SÜREÇTE ORTAYA ÇIKAN İLK TOPLULUKLARIN ÖZELLİKLERİ

Tarihsel süreçte ortaya çıkan ilk toplulukların siyasi ve toplumsal yapıları hakkında sağlıklı bir değerlendirmenin yapılabilmesi için bazı kavramların ifade edilmesi gerekmektedir. Bu kavramlar; asabiyet, bedevilik, hadarilik ve ilk devletlerin toplumsal yapısıdır.

2.1. Asabiyet Kavramı

İbn-i Haldun'a göre insanların topluluk halinde yaşamaları tercih değil zaruri bir durumdur. Birçok insanın bir araya gelmesi suretiyle meydana gelen toplulukların varlıklarını sürdürmelerinin en önemli sebebi "asabiyet" olarak ifade edilen kavramdır. İbn-i Haldun'a göre asabiyet, toplumsal birliğin oluşmasının ve sürdürülmesinin temelidir. Asabiyet kavramı "*bağlı olmak*", "*toplumsal ruh*", "*birliktelik duygusu*" ve "*yakınlık ilişkisi*" olarak tanımlanmıştır (Yıldız Turan, 2015:199). Asabiyet, toplumun ortak bilincini yansıtmaktadır. Böylelikle, toplum ortak bir bilinçle hareket etmek suretiyle diğer toplumlar ile gerçekleştirdikleri savaşlarda başarı elde edebilecektir. Bir başka deyişle, kabile toplumlarının hayatta kalabilmeleri için asabiyet seviyelerinin belirli bir yüksekliğe ulaşmış olması gerekmektedir (Haldun, 2005:373). Asabiyet, ırk birliğini aşmak suretiyle tarih, gelenek ve görenek gibi kavramlar çerçevesinde aynı kabiledede yaşayan kişilerin sıkı sıkıya bağlılık göstermesidir. Asabiyetin nihai amacı toplumları kandaşlık toplumdan uygar(şehirli) toplum yapısına taşımaktır.

Asabiyet sayesinde kabile içerisinde yaşayan kişiler savaşta ve barışta birbirlerine sıkı sıkıya bağlı olmakta ve toplumsal birlik ortaya çıkmaktadır (Batur, 2021:159). Böylelikle, asabiyeti yüksek olan toplumlar diğer toplumlara nazaran hayatta kalma ve çoğalma konusunda avantajlı bir konuma gelmektedirler. Asabiyet kavramı, tıp biliminde yer alan sinir sistemine benzetilmektedir (Yılmaz & Akyüz, 2022:22). Gerçekten de insan vücudunda yer alan sinirler organların ve dokuların birbirleri ile bağlı olmasını ve sağlıklı çalışması sağlamaktadır. Asabiyet kavramı da sinirlerin vücut bakımından etkisi gibi toplum içerisinde yaşayan kişilerin birbirleri ile sıkı bir bağ kurmasına böylelikle toplumu oluşturan bireylerin olumlu veya olumsuz durumlarda birbirleri ile kenetlenmesini sağlamaktadır (Arslan, 1997:120). Söz konusu bu durum asabiyet seviyesi yüksek olan bir toplumun ilerleyen zamanlarda diğer toplulukları fethetmek suretiyle topraklarını ilhak etme sonucunu doğurmaktadır. Böylelikle, bu durum zaman içerisinde asabiyeti yüksek olan toplumların mülkler fethetmek suretiyle devletler kurmasına yol açacaktır (Hassan, 2010:194-195).

2.2. Bedevilik Kavramı

Bedevi, çölde yaşayan kişileri tanımlamak için kullanılan bir kavramdır (Altay, 2021:407). Bedeviler, zorunluluk gereği kabileler halinde ve göçebe bir hayat anlayışını benimsemişlerdir. Bunun en önemli nedeni, insanın doğası gereği öncelikle zorunlu ihtiyaçlarını karşılama güdüsüdür. Dolayısıyla, bedevi toplumlarda yaşayan insanlar arasında dayanışma ve yardımlaşmanın yüksek bir seviyede olduğunu ifade etmek isabetli olacaktır (Ünalır, 2015:12). Bedeviler, az ile yetinirler. Söz gelimi, barınma ve gıda benzeri zorunlu ihtiyaçlarda lüks olanı aramazlar, ihtiyaçlarını yalnızca hayatta kalmaları için yeterli olan düzeyde temin ederler. Bedevi toplumlar, şehirli toplumlara kıyasla savaşçı bir yapıya sahiptirler. Gerçekten de hayatta kalmak ve temel ihtiyaçlarını karşılamak için mücadele halinde olan bedeviler, rahatlığa ve bolluğa alışkın olan kentli toplumlara oranla kendilerini savunmaya ve gerektiğinde savaşmaya daha fazla yatkındır (Ünalır, 2015:12).

2.3. Hadarilik Kavramı

Hadari, şehirli anlamına gelmektedir (Baş, 2022:384). Öncelikle şunu ifade etmek gerekir ki, bütün hadari toplumlar geçmişlerine bedevi toplumlardır. Bedevi bir toplum yapısından hadari bir toplum yapısına geçmeye başarabilen kavimler, birbirleri ile dayanışma ve iş bölümü bağları yeteri kadar kuvvetlidir. Gerçekten de bedevi bir kavim birbirleri ile olan dayanışmanın sonucunda zenginleşirler bu zenginleşme sonucunda ise hadari bir topluma evrilebilmektedirler (Baş, 2022:384). Bir başka değinilmesi gereken mesele ise hadari ve bedevi toplumlar arasındaki farklardır. Bedevi toplumlar hayatta kalabilmeleri için temel olan ihtiyaçları için mücadele ederken, hadari toplumlar temel ihtiyaçlarının çok üstünde lüks ve faydalı ihtiyaçlarına rahatlıkla ulaşabilmektedirler (Polat& Polat, 2016:575). Hadari ve bedevi toplumların bir başka ayrıldığı husus ise asabiyet kavramıdır. Bedevi toplumlarda hayatta kalmak ve temel gereksinimlerini karşılama güdüsü yüksektir. Buna karşın, hadari toplumlar ise rahatlık ve keyfi bir hayat yaşamaktadırlar. Dolayısıyla, bedevi toplumların asabiyet oranı hadari toplumlara kıyasla daha yüksektir (Polat& Polat, 2016:576).

2.4. İlk Toplulukların Siyasi Yapısı

Tarihsel dönemde ortaya çıkan ilk toplumlarda mülkiyet kavramı bulunmamaktadır. Gerçekten de henüz tarımın keşfedilmediği bir dönemde toprak olarak ifade edilen kara parçası, toplumlar açısından önem arz etmemektedir. Dolayısıyla, mülkiyetin önemli olmadığı bir toplumda devlet olarak ifade edilen siyasi yapının meydana gelmesi mümkün olmamaktadır. Mülk kavramı, devlet kavramının yerine de kullanılmaktadır (Sivrikaya, 2024:644). Devlet ile mülkiyete konu olan topraklar birbirleri ile ilişkilendirilmiştir. Yani, devlet ile mülkiyet birbirlerine sıkı bir şekilde bağlanmıştır.

İlk topluluklarda kandaşlık olarak ifade edilen kavram büyük önem taşımaktadır. Kandaş toplumlarda, topluluk içerisinde yaşayan insanlar arasında görüş ve amaç birliği bulunmaktadır. Bu birlik, kandaş toplumların diğer topluluklara kıyasla asabiyet seviyesinin yüksek olduğu sonucunu ortaya koymaktadır. Kandaş toplumlarda yaşayan insanlar kural olarak yatay düzlemde birbirlerine eşittir. Bu eşitliğin ortaya çıkmasında, toplumdaki kişiler arasında eşitsizlik sonucunu doğuran “mülkiyet” olarak ifade edilen kavramın toplumsal yaşamda yer alamamasıdır. Mülkiyetin olmadığı bir toplumda, sınıfsal farklılıklarda ortaya çıkmayacaktır (Başaran, 2017:216). Sınıfsal farklılığın olmadığı bir toplumda, yönetilenler ve yönetenler sıfatına haiz olan kişiler de bulunamayacaktır. Böylece, devlet olarak ifade edilen yapının olmazsa olmaz unsurlarından birisi olan yönetenler ve yönetilenler olarak iki farklı sınıfın, toprak mülkiyetinin ortaya çıktığı Neolitik Dönem öncesinde var olmadığı ifade sonucuna varılabilir.

Nihayet, tarım devriminin sonucunda bireylerin eşitliği üzerine inşa edilen kandaş toplum anlayışının sorgulanması ve toplumdaki kişilerin asabiyet seviyelerindeki düşüş, ilerleyen dönemlerde devlet olarak ifade edilecek olan yapının temelini oluşturan uygar toplumun ortaya çıkmasına sebep olacak evrimin başlamasına sebep olmuştur. Dolayısıyla, Neolitik Döneme kadar var olmuş toplumların devlet kurma seviyesine erişemediklerini ifade etmek yanlış olmayacaktır.

3. NEOLİTİK DEVRİM SONRASINDA DEVLET TÜZEL KİŞİLİĞİNİN ORTAYA ÇIKIŞ SÜRECİ

Neolitik devrim öncesinde topluluk halinde yaşayan insanlar avcılık-toplayıcılık anlayışı çerçevesinde yerleşik hayatı benimsememişlerdir. Bir başka deyişle, toplum içerisinde yaşayan kişiler kandaşlık anlayışı doğrultusunda konar- göçer bir hayat yaşamaktadır. Tarımın keşfi sonucunda insanlar doğanın zorlu koşullarına bağlı olmaktan çıkmış ve doğa karşısında bağımsızlığını ilan etmiştir.

Tarım uygulamalarının başlamasının ardından toprak olarak ifade edilen kara parçası, insanlar ve toplumlar için önemli hale gelmiştir. Bunun sebebi, tarım arazilerinin ekilmesi ve biçilmesi sayesinde insanın en temel ihtiyacı olan beslenme ihtiyacını karşılamasını kolaylaştırmasıdır (Demir, 2015:62-63). Her ne kadar tarımsal faaliyetlerin uygulanması bireylerin beslenme ihtiyacının karşılanmasında kolaylık sağlasa da başka bir sorunu beraberinde getirmiştir. Bu sorun, tarımın icra edildiği toplumlarda yaşayan insanların güvenliklerinin nasıl sağlanacağı meselesidir. Neolitik dönem öncesinde yaşayan toplumlar avcılık-toplayıcılık faaliyetleri ile temel ihtiyaçlarını karşılamaktadır (Bingöl&Meçik, 2021:588). Toprağa bağlı olmayan toplumlar, yalnızca doğanın öldürücü etkisinden korunmaya çalışırlar. Buna karşın, tarım faaliyeti sonucunda toprağın değer kazandığı bir dönemde, toplulukların öncelikli amacı mevcut topraklarının diğer toplumlar tarafından ele geçirilmesinin önlenmesidir. Böylelikle, dış topluluklardan gelebilecek olan tehditlerin önlenmesi için toplum içerisinde yaşayan insanlar kendilerinden daha üst bir otoriteye bağlı olmaya ihtiyaç duymuşlardır (Morgan, 1986:421).

İnsanların otorite bağlamında bağlı oldukları ve beş duyu organı ile algılayamayan bu yapı devlet olarak isimlendirilmiştir. Gerçekten de devlet el ile dokunulamayan, göz ile görülemeyen hayali bir yapıdır. Yani, devlet olarak ifade edilen varlık bir tüzel kişiliktir. Devlet tüzel kişiliğini, kim veya kimlerin temsil etmesi gerektiği meselesinde ise toprağın kim veya kimlerin hakimiyetinde bulunduğu önemli bir rol üstlenmektedir. Bu nedenle, devletin ortaya çıktığı ilk dönemlerde devlet yerine “*mülk*” ifadesi kullanılmıştır (Sivrikaya, 2024:644). Bir başka deyişle, devletin oluşumu ile tarıma elverişli toprakların önemi arasında ilişki bulunmaktadır (Demir, Çağlar Gültekin &Uzundumlu, 2023:63). Gerçekten de devlet tüzel kişiliğinin ilk defa tarım faaliyeti açısından dünyanın en bereketli topraklarına ev sahipliği yapan Ortadoğu coğrafyasında ortaya çıktığı bilinmektedir (Ateş&Ünal, 2004:22). Dolayısıyla, insanlık tarafından tarımın keşfedilmesinin ardından toprak mülkiyetinin önem kazanması, toplumsal yapının hiyerarşik bir niteliğe bürünmesine böylelikle devlet tüzel kişiliğinin meydana gelmesinde önemli bir sebep olarak karşımıza çıkmaktadır (Bingöl&Meçik, 2021:588). Devletin elinde bulundurduğu ekonomik varlıkların halk ile ne derece paylaşılacağı meselesi ve devlet içerisinde yaşayan halkın asabiyet seviyesinin ne denli yüksek olduğu meselesi Neolitik dönem sonrası ortaya çıkan devletlerin (İlk Çağ ve Orta Çağ devletleri) hüküm sürme sürelerine doğrudan etki eden iki temel mesele olarak karşımıza çıkmaktadır.

4. ATİNA ŞEHİR DEVLETİ VE ROMA DEVLETİNİN EKONOMİK VE SİYASAL YAPILARININ VAROLMA SÜRELERİNE ETKİSİ

4.1. Atina Şehir Devleti

Antik Yunan medeniyeti, M.Ö 756-146 tarihleri arasında varlık sürdürmüştür (Aktan& Fettahoğlu Hallier, 2021:5). Bu medeniyet, özerk kent devletlerinden meydana gelmektedir. Bu kent devletleri “*polis*” kavramı ile ifade edilmektedir (Sevinç, 2021:210). Polis, belirli sınırlara sahip olan, belirli bir toprak parçası üzerinde yer alan ekonomik, askeri, sosyal ve siyasi bir yapıya sahip olan yönetim birimleridir (Göze, 2017:1). Bu polislerden birisi olan Atina Devleti, “*Attika*” olarak ifade edilen bölgede varlık sürdürmüştür (Aktan& Fettahoğlu Hallier, 2021:6).

Atina şehir devletinde, Peisistratus M.Ö 560 yılında toplum içerisinde meydana gelen siyasi ve ekonomik karışıklıklardan faydalanmak suretiyle zorla yönetime sahip olmuştur (Aktan& Fettahoğlu Hallier, 2021:6). Böylelikle, tiranlık yönetimi başlamıştır. İktidarı güç ve zorbalıkla ele geçiren kişiler “*Tiran*” olarak tanımlanmıştır. Tiran; devletin otoritesini hukuk dışı yollara dayanmak suretiyle ele geçiren ve hukuka aykırı iş ve işlemler ile devleti idare eden kişi olarak tanımlanabilir (Şenel, 2002:118).

Peisistratus tarafından oluşturulan tiranlık yönetimi, zamanla zengin azınlık statüsünde olan aristokratlar ile mücadele etmeye başlamıştır. Bu mücadele sonucunda aristokratlar güçlenmiş ve tiranlık yönetimi ortadan kaldırılmıştır. Tiranlık sonrası dönemde, aristokratlar ile oligarşik yapı içerisinde yer alan kişiler birbirleri ile dayanışma halinde ülkeyi yönetmeye başlamışlardır. Ancak, zamanla halkın içerisinde yer alan yoksul sınıf mal ve mülk edinmeye başlamış ve ekonomik açıdan güçlenmeye başlamıştır. Böylelikle, halkın yoksul kesimi ile zengin aristokratlar arasında sınıf mücadelesi ortaya çıkmıştır (Aktan& Fettahoğlu

Hallier, 2021:10-11). Bu mücadele neticesinde, halk içerisinde belirli koşulları sağlayan kişilerin yönetime katılma hakkı olduğu anlayışı benimsenmiştir. Yani, aristokratların tekelinde bulunan demokrasi zamanla halkın tabanına yayılmaya başlamıştır. Buna karşın, halkın belirli bir bölümü yalnızca mecliste görev alabilirken, soylular, toprak sahipleri ve tüccarlar ise zamanla yönetici olarak yürütme organında görev alabilmektedir (Ağaoğulları, 2013:20-32).

Atina'da yurttaş olarak anılan kişiler, yabancı veya köle olmayan kişilerdir. Yani, yurttaş ifadesinden yabancı veya köle sıfatına haiz olmayan kişiler anlaşılmaktadır. Antik Yunanda “*Halk Meclisi*” demokrasinin temelini oluşturmaktadır. Bu meclise yirmi yaşını doldurmuş bütün yurttaşlar iştirak edebilme hakkına sahiptir (Kışlalı, 1984:67). Görüldüğü üzere, bu dönemde yurttaşlık esasına dayalı bir demokrasi anlayışı bulunmaktadır. Halk Meclisi'nin yanı sıra “*Başkomutan (Polemarchos)*”, “*Beşyüzler Meclisi (bule)*”, “*Çanak Çömlek Mahkemesi (Ostrakismos)*” gibi kurumlarda, Antik Yunan Dönemi'nin siyasi yapısında yer almaktadır (Sevinç, 2021:213). Atina şehir devleti yaklaşık 600 yıl sürecek bir dönem boyunca yukarıda ifade edilen demokratik uygulamalar vasıtasıyla yönetilmiştir. Böylelikle, devlet tarafından benimsenen demokratik uygulamalar gerek devlet içerisindeki gerekse de halk içerisindeki kutuplaşmaları önlemiş ve devletin yüzyıllar boyunca var olması sağlanmıştır.

4.2. Roma Devleti

Roma devletinin kuruluşu tarihi hakkında kesin bir bilgi bulunmasa da MÖ. 8. yüzyılda kurulduğu görüşü hâkimdir (Şahin, 2017:11). Roma kenti, günümüzde İtalya sınırları içerisinde bulunan Latium bölgesi ve Tiber Nehri'nin kıyısında kurulmuştur. Şehrin kurucuları ise Romulus ve ikizi Remusdur (Çevik, 2020:3).

Roma'nın kurulduğu ilk dönemlerde devletin egemenliği kral olarak ifade edilen kişiye aittir. Kral, devlet yönetimi ile ilgili kararları tek başına ve kimseye hesap vermeden alabilen yegâne kişidir. Etrüskler olarak ifade edilen bu hanedanlık bir asırdan daha fazla bir süre boyunca Roma devletine hâkim olmuşlardır. *Tarquinius Superbus*'un oğlu *Sextus*'un, *Lucretia*'yı kaçırmaması sonucunda, Aristokrat sınıfı oluşturan kişilerden bazıları isyan etmiştir. İsyân sonucunda, *Tarquinius* ailesi Roma'dan kovulmuştur (Altunbeğ Turgur, 2019:294). Böylelikle, Roma'da krallık rejimi fiilen sona ermiştir.

Krallık döneminde, devletin bütün siyasi yetkileri tek bir kişide yani kralda toplanmaktaydı. Cumhuriyet döneminde ise devlet gücü çeşitli organlar arasında paylaştırılmıştır. Böylelikle, kurumlar arasında denge ve denetleme mekanizmasının oluşmasına imkân sağlanmıştır. Cumhuriyet döneminde mevcut siyasi organlar, consul'ler, senatus ve halk meclisleridir (Karadeniz Çelebican, 2013:43). Krallık döneminde devlet gücünün tek hâkimi olan kralın yetkileri, Cumhuriyet döneminin ilk yılların “*consul*” olarak ifade edilen kişiler tarafından kullanılmıştır. Kral yerine, doğrudan halk tarafından bir yıllık süre ile sınırlı olmak üzere iki adet consul iş başına getirilir. Bir yıllık süre zarfında yönetimde yer alan bu consuller, görev sürelerinin sonunda sade vatandaş olarak hayatlarına devam etmektedirler. Ayrıca, consullerin görev sürelerinin sona erdiği andan itibaren görevde kaldıkları süre boyunca kendilerine tanınan görev ve yetkilerin yasalara uygun kullanıp kullanmadıkları hususunda denetlemeye tabi tutulmaktadırlar (Küçük, 2017:201). Cumhuriyet dönemi, imperium'un yani devlet idaresinin tek bir organda toplanmasını önlenmesini ve bu gücün siyasal organlar arasında sağlıklı bir şekilde dağıtılmasının sonucunda yaklaşık beş yüz yıl boyunca devam etmiştir (Küçük, 2017:202). Cumhuriyet döneminde, devletin sınırları genişlemiş ve nüfusu artmıştır. Cumhuriyet döneminin ardından ise M.Ö. 27 ile M.S. 235/284 dönemleri arasında İlk İmparatorluk dönemi yaşanmıştır (Türkoğlu, 2011:251). Cumhuriyetin döneminin son zamanlarında ülkede iç karışıklıklar ve savaşlarda ağır kayıplar yaşanmıştır. Bu sorunların çözülmesi vaadiyle Caesar, bütün yetkileri elinde toplamıştır. Devletin yetkilerinin tek bir kişinin elinde toplanmasından endişe duyan senato, Caesar'ı bir senato toplantısı sırasında öldürmüştür. Caesar'ın gerçekleştirmek istediği amacı ise Augustus gerçekleştirmiştir. Böylelikle, Cumhuriyet dönemi sona ermiş imparatorluk dönemi başlamıştır (Barman, 2016:885).

Augustus, imparator sıfatıyla tüm yetkileri elinde toplamıştır. Ardından, devlet içerisindeki eyaletlerin yapısını düzenlemiştir. Devlet üç farklı yönetim bölgesinden meydana getirilmiştir. Eyaletlerin başına ise “*proconsul*” veya “*propraetor*” sıfatı ile yöneticiler atanmıştır (İplilikçiöğlü, 2007:93).

Böylelikle, Cumhuriyet döneminde yer alan kurumlar zamanla önemlerini yitirmiştir. Augustus, devlet yönetiminde etkin bir güç olarak, “*praefectusvigilum, (polis/şehir devleti praefectusannonae, (Tarım arazilerinin denetimiyle ilgili memur) praefectusurbi (Roma şehirlerinin yönetilmesiyle görevli memurdur) olarak ifade edilen temsilcileri iş başına getirmiştir. Böylelikle, senatonun siyasal ve demokratik yapı içerisindeki etkisini azaltmıştır*” (Barman, 2016:885). Augustus, hayata geçirdiği bu düzenlemeler

neticesinde zaman içerisinde senato ve halk meclisleri gibi demokratik kurumların işlevlerini ortadan kaldırmıştır.

İmparator Theodosius, yıpratıcı ve uzun süren bir iç savaş sonrasında devleti yeniden tek bir çatı altında toplamayı başarmıştır. Buna karşın, İmparator Theodosius ölmeden önce devleti iki oğlu arasında doğu ve batı olmak üzere iki parçaya bölmüştür. Böylelikle, Roma devleti fiilen ikiye ayrılmıştır (Çapan& Güvençi, 2017:632).

476 yılında Germen lider Odoaker'in, Batı Roma devleti Romulus Augustus'u tahttan zorla indirip kendisini imparator ilan etmesi sonucunda Batı Roma devleti yıkılmıştır. Böylelikle, Batı Roma devleti hâkim olduğu toprakları üzerinde "*Ostrogotlar*", "*Vizigotlar*", "*Franklar*" gibi birçok kavim kendi devletlerini kurmuşlardır (Çapan& Güvençi, 2017:637).

Görüldüğü üzere, yaklaşık 1100 yıllık bir süre boyunca hüküm süren Roma devleti; krallık, cumhuriyet ve imparatorluk dönemlerinden oluşmaktadır. Cumhuriyet döneminde, devlet gücü belirli makamlar arasında paylaştırılmış ve bu gücü kullanan kişiler denetime tabi olmuşlardır (Küçük, 2017:201). Böylelikle, devletin sınırları genişlemiş ve nüfusu artmıştır. Cumhuriyet döneminde devletim sınırlarının genişlemesi ve nüfusun artmasına rağmen ekonomik ve siyasal sorunlar yaşanmamıştır. Buna karşın, cumhuriyet döneminin sona ermesi ve devlet yönetiminin yeniden tek kişinin elinde toplanmasının bir sonucu olarak, devlet gerek askeri gerekse de siyasi açıdan zayıflamış ve yıkılma sürecine girmiştir (Çapan& Güvençi, 2017:634). Roma devletinde yönetimin denetlendiği ve ilkel de olsa demokratik teamüllerin benimsendiği dönemlerde devlet yetkisinin kralın tekeline ait olduğu dönemlere kıyasla askeri, siyasi ve ekonomik anlamda güçlü bir devlet olduğunu söylenebilir.

5. EKONOMİK YAPILARIN VE DEMOKRATİK KURUMLARIN MODERN DEVLETLERİN YAŞAM SÜRESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Demokrasi; devletin yönetim organında yer alan kişilerin icra etmiş oldukları iş ve işlemlerin halk veya halkın temsilcileri tarafından denetlenebildiği, yönetim organlarında görevli olan yöneticilerin iş başından azledilebildiği ve yeni yöneticilerin halk tarafından belirlenebildiği yönetim biçimi olarak tanımlanabilmektedir (Demir, 2015:62). Buna karşın, halkın yöneticiler üzerindeki üstünlüğünün tamamen ortadan kaldırıldığı yönetim biçimi "totaliter" rejim olarak isimlendirilmektedir. Halkın iradesi üzerinde ipotek kurulan yani halk iradesinin baskı altında olduğu rejimler ise "*otoriter*" rejim olarak adlandırılmaktadır (Aslan, 2010:365).

Modern demokrasinin ortaya çıktığı ilk ülke İngiltere'dir (Demir, 2015:102-103). İngiltere' de 1215 yılında Kral Yurtsuz John'un askere alma ve vergi toplama konularına ilişkin keyfi davranışları, toplum içerisinde yaşayan burjuva kesimin tepkisine neden olmuştur (Demir, 2015:102-103). Böylelikle, vergi toplama ve askere alma işlemlerinde karar verici konumunda olan bir meclis kurulmuştur (Demir, 2015:102-103). Zaman içerisinde meclisin yetkileri ve görevleri arttırılmıştır (Demir, 2015:102-103). Nihayet günümüzde kraliyet ailesi İngiltere için sembolik yetkilere sahip bir organ halini almıştır (Demir, 2015:106).

İngiltere' de 13. Yüzyıl başlarında görülen demokratik hareketler, Avrupa Kıtasında 18. Yüzyılın sonlarında gerçekleşmiştir. 1789 Fransız İhtilali sonucunda ortaya çıkan demokrasi ve insan hakları talepleri, zaman içerisinde dünyanın birçok ülkesinde hissedilmiş ve karşılık bulmuştur. Demokratik devletlerde, toplumun bir araya gelmek suretiyle oluşturduğu sivil toplum ile devlet dayanışma halindedir. Bir başka deyişle, yöneticiler demokratik ilkelere ve teamüllere uygun davranmadığı takdirde karşısında sivil toplumu bulacaktır. Sivil toplumun bu caydırıcı gücü yöneticilerin demokrasiden ayrılmamalarını sağlamaktadır (Kahraman, 2023:36).

Demokratik ilkelere bağlı olan devletlerin daha uzun ömürlü oldukları söylenebilir. Örneğin, 1776 yılında kurulan Amerika Birleşik Devletleri, devletin yönetiminde yer alan organların demokratik kültüre uygun davranmalarını hukuk kuralları ile sağlamıştır. Böylece, yöneticiler demokrasiye, uluslararası hukuka ve halkın iradesine karşıt faaliyetlerde bulunamazlar. Bir başka örnek ise İngiltere'dir. 1215 yılında ilan edilen Magna Carta ile İngiltere'de mutlak güç sahibi olan kralın yetkilerinin kısıtlanmasıyla başlayan demokratikleşme hareketleri, günümüzde Birleşik Krallık olarak isimlendirilen devletler topluluğunun hala ayakta kalmasını sağlamıştır (Demir, 2015:102-103). Modern dünyada demokratik rejimlerin benimsenmesi ve uygulanması neticesinde halkın refah seviyesinde ve bireylerin hak ve özgürlüklerinde olumlu gelişmeler meydana gelmektedir (Ekici, 2015:89). Bu gelişmeler, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri örneklerinde görüldüğü gibi devletin ömrünün uzamasında belirleyici olmaktadır.

Demokratik devletin karşısında anti demokratik devletler yer almaktadır. Günümüzde anti demokratik devletlerin sayısı demokratik devletlere kıyasla daha azdır. Demokrasiyi benimsemeyen devletlerde yönetim belirli bir kişiye veya topluluğa aittir. Bu kişi veya topluluk; yönetim ile ilgili vermiş olduğu kararlarda kimseye danışmaz ve büyük çoğunlukla keyfi kararlar almaktadır. Söz gelimi, Sovyetler Birliği ve Nazi Almanyası döneminde anti demokratik yapıda ve belirli bir kişinin keyfine bırakılmıştır. Bu dönemde, yöneticiler toplumda yaşayan kişilerin temel ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Böylelikle, insanlar rejim aleyhine gösterilere veya eylemlere girişmemektedir. Görüldüğü üzere, anti demokratik rejimlerde toplumda yaşayan insanların temel ihtiyaçlarının karşılanması durumunda rejim aleyhine eylemler ortaya çıkmamaktadır. Buna karşın, bu devletlerin ekonomik açıdan güçsüzleşmesi ve halkın ihtiyaçlarını karşılayamaması durumunda toplum içerisinde yaşayan insanlar mevcut rejimi eleştirmeye başlarlar ve söz konusu devletin rejiminin değişmesi kaçınılmaz bir sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır.

21.Yüzyıla kadar dünya üzerindeki güçlü ve söz sahibi devletlerin birçoğu anti demokratik nitelikte olan devletlerdir. Bu devletlerin en önemlisi Sovyetler Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'dir (Kahraman, 2023:41). Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, II. Dünya Savaşı'nı kazanan devletlerin arasında yer almaktadır. Bu savaşın ardından, 1950-1990 yılları arasında "Soğuk Savaş" döneminde Amerika Birleşik Devletleri ile dünyanın en güçlü iki devletinden birisi olmuştur. Ancak, 1970'li yıllardan sonra ekonomisinde ortaya çıkan olumsuz gelişmeler neticesinde 1991 yılında dağılmıştır. Tek parti yönetimi altında idare edilen halk, devletin ekonomisinin kötü olması ve kendi ekonomik refahının azalması sonucunda, demokratik bir yönetim biçimine sahip olmayan devletin arkasında durmamıştır. Buna karşın, bir diğer büyük güç olan Amerika Birleşik Devletleri ise ekonomisinde kırılgan dönemlerinde dahi güçlü demokratik yapısının bir sonucu olarak halkının desteği ile yıkılma tehdidinde maruz kalmamıştır.

Bir başka anti demokratik yönetim biçimi ile yönetilen devletlerden birisi olan Suudi Arabistan'dır. Suudi Arabistan, mutlak monarşi ile yönetilmektedir (Gözler, 2018:174). Yasama, yürütme ve yargı kral olarak isimlendirilen tek bir kişide toplanmaktadır (Gözler, 2018:174). Yani, bu ülkede demokratik bir yönetim sistemi bulunmamaktadır (Gözler, 2018:174). Günümüzde, Suudi Arabistan'ın ekonomisi petrole dayanmaktadır. Halkının temel ihtiyaçlarını, petrolden elde ettiği gelirler ile sağlayan Suudi Arabistan, ekonomik açıdan güçlü bir devlet olarak karşımıza çıkmaktadır. Buna karşın, yakın gelecekte petrolün önemini kaybedeceğine ilişkin öngörüler mevcuttur. Böyle bir senaryonun gerçekleşmesi halinde, devlet tarafından temel ihtiyaçları karşılanmayan halk demokrasi ve hak talepleri ile devletin karşısına çıkacaktır. Bu durumun iç karışıklık ve kaosa yol açabilme ihtimali kuvvetle muhtemeldir. Hatta, devletin rejiminin değişmesi bile ihtimal dahilindedir.

Sonuç olarak, anti demokratik devletlerde; devlet içerisinde yaşayan kişilerin ihtiyaçları bizzat yönetim tarafından karşılanmaktadır. Böylelikle insanların demokrasi ve insan haklarına ilişkin taleplerinin önüne geçilebilmektedir. Ancak, söz konusu devletin ekonomisinde yaşanılacak bir kırılma sonucunda toplumda yaşayan kişilerin demokrasi ve insan hakları talebinde bulunmaları kuvvetle muhtemeldir. Bu durumun ortaya çıkaracağı sonuçlardan en iyimser olanı rejim değişikliğidir. En kötü ihtimal ise devletin yıkılması olarak karşımıza çıkabilmektedir (Bozkurt, 2018:58).

6. SONUÇ ve DEĞERLENDİRME

İnsanlar yaklaşık 2,5 milyon yıldır dünyada varlık sürdüren bir türdür ve doğanın zorlu koşullarında hayatta kalmak ve yaşamak için topluluk halinde yaşamak zorunda kalmışlardır. Böylelikle, doğanın zorlu koşullarına karşı hayatta kalmayı başarmışlardır. Tarihsel süreçte ortaya çıkan ilk toplumlar, kandaşlık esasını benimsemiştir. Bir başka deyişle, bu toplumlarda bireylerin kendilerine ait düşüncelerinin önemi yoktur. Aksine, toplumun ortak düşünceleri ve amaçları önem arz etmektedir. M.Ö 10.000 yılına kadar toplumlar avcı-toplayıcı bir anlayış sonucunda kendi topluluklarını hayatta tutmaya çalışmışlardır. M.Ö 10.000 yılında tarımın keşfedilmesi sonucunda toprak önem kazanmıştır. Toprağın önem kazanması neticesinde mülkiyet olarak isimlendirilen kavram toplumların yapısını kökten değiştirmiştir. Gerek topluluk içerisinde gerekse de topluluklar arasında topraklara hâkim olmak için mücadeleler başlamıştır. Topluluk içerisinde mülkiyet esas alınmak üzere sınıfsal bir sosyal düzen ortaya çıkmıştır. Öte yandan, asabiyeti yüksek topluluklar uygar toplulukların topraklarını ele geçirmek amacıyla saldırmışlardır. Asabiyeti yüksek toplumlar bu savaşlardan galip gelmek suretiyle uygarlaşma yolunda önemli adımlar atmışlardır. Nihayet, toprak mülkiyetinin önem kazanması ile devlet olarak isimlendirilen yöneticilerin ve yönetenlerin bulunduğu toplumsal yapı ortaya çıkmıştır. Tarihsel süreçte ise devlet olarak isimlendirilen yapının ortaya çıkmasının en önemli nedeni mülkiyet olarak ifade edilen kavramın ortaya çıkmasıdır. Böylelikle, insanlar ve toplumlar arasında sınıfsal bir düzen meydana gelmiştir (Gözler, 2018:174).

Devlet olarak ifade edilen yapı insanlar gibi doğarlar, yaşarlar ve ölürlür (Ünalır, 2021:76). İnsanlar gibi devletlerin de belirli bir ömrü vardır. Bu ömrün süresini devletin kurulduğu dönemdeki anlayışlar ve gelişmeler belirlemektedir. Söz gelimi, Neolitik Devrim döneminde var olan topluluklardan asabiyet seviyesi yüksek olan topluluklar devlet aşamasına ulaşabilmektedir. Ortaya çıkan devletlerden de asabiyet seviyesi yüksek olanlar devletler uzun ömürlü olabilmektedir. Sonuç olarak, tarihsel süreçlerde devlet seviyesine erişemeyen toplulukların varlıklarının uzun ömürlü olabilmesi için asabiyet seviyesi temel faktör olarak karşımıza çıkmaktadır.

İlk Çağ ve Orta Çağ döneminde ise devletlerin ömürlerinin belirlenmesinde asabiyet seviyesinin yüksek olması etkili olsa da zamanla önemini yitirmiştir. Bunun yerine, ekonomik varlıkların halka adaletli dağıtılabilmesi meselesi asıl olarak etkili olmaya başlamıştır. Bunun yanında, devletin demokrasi ile yönetilmesi meselesi de önem kazanmaya başlamıştır. Demokrasinin temeli ise Antik Yunan döneminde atılmıştır. Ticaret ile uğraşan tüccarların sayısının artması ve toplum içerisindeki ekonomik gücün büyük bir kısmını ellerinde tutmaları sonucunda bu kişilerin devlet meselelerinde karar alma etkisini güçlendirmiştir. Böylelikle, toplumun elit kesimlerinin bir araya gelip karar aldıkları meclisler ortaya çıkmıştır. İlk Çağ ve Orta Çağ döneminin en güçlü devletlerinden birisi olan Roma Devleti; krallık, cumhuriyet ve imparatorluk dönemleri olmak üzere üç döneme ayrılmıştır. Cumhuriyet döneminde devlet kurumları arasında denge ve denetleme mekanizmalarının bulunması ve ilkel de olsa demokratik teamüllerin benimsenmesi devletin topraklarını genişletmiş ve imparatorluk vasfına ulaşmasını sağlamıştır. Buna karşın, imparatorluk döneminde kurumların birbirlerini denetleme mekanizmaları ortadan kaldırılmıştır. Böylece, devlet zamanla yıkılmaya mahkûm olmuştur.

Buna karşın, Yakın Çağ Döneminden itibaren asabiyet kavramı yerine demokrasi ve ekonomik varlıkların halka adil dağıtılması faktörleri, devletlerin ömürlerinin belirlenmesinde noktasında temel faktörler haline gelmiştir. Günümüzde var olan devletlerin önemli bir çoğunluğu demokratik yönetim biçimleri ile yönetilmektedir. Böylelikle, zaman içerisinde devlet içerisinde ortaya çıkan ekonomik sorunlar halkın desteği ile kısa sürede çözülebilmektedir. Buna karşın, anti demokratik bir yönetimin benimsendiği devletlerde, devlet içerisinde ortaya çıkan sorunlar halkın desteği ile çözülmemektedir. Eğer demokratik bir yönetim biçimi ile yönetilmeyen devletler, halkının temel ihtiyaçları karşılamaz ise bu durumda halkın demokratikleşme talepleri ortaya çıkmaktadır. Bu husus, devletin yıkılış sürecini hızlandırmaktadır. Bu duruma en somut örnek Sovyetler Sosyalist Cumhuriyetler Birliği devleti gösterilebilmektedir.

KAYNAKÇA

- Ağaoğulları, M. A. (2013). *Kent Devletinden İmparatorluğa* (7. Baskı). Ankara: İmge Kitabevi.
- Aktan, C. C. & Fettahoğlu Hallier, M. (2021). Antik Atina'da Demokrasi: Kurucular ve Temel Kurumlar. *Gorgon E-Dergisi*, 5, 5–27.
- Altay, S. (2021). İbni Haldun'da Umran, Ahlak ve Dindarlık İlişkisi. (Ed.: M. Okumuşlar, O. Z. Çiftçi & S. Bayrakçı). *Olağandışı Dönemlerde Ahlak ve Vicdan Ekseninde Değişim, Süreklilik ve Sürdürülebilirlik* içinde (s. 402–421). Konya: Türkiye İmam Hatipliler Vakfı Yayınları.
- Altunbeğ Turgut, C. (2019). Roma Dönemi Şehircilik Anlayışı. *Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı*, 17(26), 273–302.
- Arslan, A. (1997). *İbn-i Haldun* (2. Baskı). Ankara: Vadi Yayınları.
- Ateş, H. & Ünal, S. (2004). Devletin Doğduğu Yer: Antik Çağ Ortadoğusu'nda İdari Hayat. *Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi*, 1, 21–43.
- Barman, N. (2016). Cumhuriyetten İmparatorluğa Geçiş Sürecinde Roma'da Yaşanan Siyasi ve İdari Yapıdaki Değişim ve Dönüşümler. *International Journal of Social Sciences and Education Research*, 2(2), 884–895.
- Baş, B. (2022). İbn Haldun'a Göre Toplumların Karakteristik Özellikleri. *İdrak Dini Araştırmalar Dergisi*, 2(2), 376–402.
- Başaran, A. (2017). Sınıf Kavramının Kökeni ve Politik Ekonomik Bir Mukayese. *Politik Ekonomik Kuram*, 1(1), 214–237.
- Batur, B. (2021). İbn Haldun'un Asabiyeti: Bir Kavramın Sosyolojik İzdüşümleri. *Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 46, 152–161.
- Baysal Kar, B. (2023). Özel Mülkiyetin Yasal Teorisi. *Liberal Düşünce Dergisi*, 111, 39–42.

- Bingöl, Ş. & Meçik, O. (2021). Yeni Kapitalizm ve Türkiye’de Tarım Sektörünün Dönüşümü. *Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 23(1), 586–605.
- Bozkurt, K. (2018). Suriye İç Savaşı: Savaşın Yarattığı Mültecilik Akınının Türkiye ve Avrupa Birliği’ne Yansımaları. *Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi*, 1(1), 57–70.
- Çalışkan Akçetin, N. (2017). İbn-i Haldun’un Tarih, Devlet ve Toplum Anlayışının Günümüz Açısından Değerlendirilmesi. *Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi*, 24, 353–375.
- Çapan, F. & Güvenç, B. (2017). Kavimler Göçü ve Batı Roma İmparatorluğu’nun Çöküşü. *21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum*, 6(18), 629–640.
- Çevik, C. C. (2020). Machiavelli’nin Romulus’u. *MESOS Disiplinlerarası Ortaçağ Çalışmaları Dergisi*, 2, 1–17.
- Demir, F. (2015). *Anayasa Hukuku Dersleri (Genel Hükümler ve Türk Anayasa Hukuku)* (9. Baskı). İzmir: Birleşik Matbaa.
- Demir O, Çağlar Gültekin G & Uzundumlu S (2023). Türkiye Ekonomisinde Tarımın Yeri ve Önemi. *Palandöken Hayvan Bilimleri Teknoloji ve Ekonomi Dergisi* 2(2), s. 62–69.
- Ekici, S. (2015). Hayek’te Özgürlük Demokrasi İlişkisi. *Akademik Yaklaşımlar Dergisi*, 6(2), 84–103.
- Evren, M. (2022). Jean Jacques Rousseau’da İnsan Doğasına İlişkin İyimser Çözümler. *Temaşa Felsefe Dergisi*, 17, 78–91.
- Göze, A. F. (2017). *Siyasal düşünceler ve yönetimler* (17. bs.). Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.
- Gözler, K. (2018). *Anayasa Hukukunun Genel Esasları* (10. Baskı). Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım.
- Haldun, İbn. (1989). *Mukaddime* (Cilt I, Çev. Z. K. Ugan). İstanbul: MEB Yayınları.
- Haldun, İbn. (2005). *Mukaddime* (Çev. S. Uludağ, 4. Baskı). İstanbul: Dergâh Yayınları.
- Hassan, Ü. (2010). *İbn Haldun Metodu ve Siyaset Teorisi*. Ankara: Doğu Batı Yayınları.
- İplilikçioğlu, B. (2007). *Hellen ve Roma Tarihinin Ana Hatları*. İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları.
- Kahraman, S. (2023). Teoride ve Pratikte Totaliter Rejimlerin Karakteristiği. *The Academic Elegance*, 10(22), 29–61.
- Karadeniz Çelebican, Ö. (2013). *Roma Hukuku* (16. Baskı). Ankara: Yetkin Yayınları.
- Kıslalı, A. T. (1984). Eski Yunan’da Demokrasi ve Demokratik Düşünce. *Amme İdaresi Dergisi*, 17(1), 63–77.
- Küçük, E. (2017). Eski Roma’da Cumhuriyet Dönemi Halk Meclisleri ve Yasa Yapım Süreçleri. *Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi*, 7(1), 199–214.
- Morgan, L. H. (1986). *Eski Toplum* (Cilt I, Çev. Ü. Oskay). İstanbul: Payel Yayınları.
- Özdöl, S. (2011). Çanak Çömleksiz Neolitik Çağda Güneydoğu Anadolu’da Din ve Sosyal Yapı. *Tarih İncelemeleri Dergisi*, 26(1), 173-199.
- Polat, S. & Polat, S. A. (2016). Bedevi Ümrandan Hazeri Ümrana Geçiş. *Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 12, 572–583.
- Sevinç, H. (2021). Antik Yunan’da Siyasal Yapı. *Ekonomi İşletme Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Dergisi*, 7(2), 209–223.
- Sivrikaya, E. Z. (2024). “Adalet Mülkün Temelidir” Özdeyişinin Kökeni Üzerine. *Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*, 12(2), 639–650.
- Şahin, D. (2017). *Roma Mitolojisi*. Bursa: SD Yayınevi.
- Şenel, A. (2002). *Siyasal Düşünceler Tarihi* (10. Baskı). Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
- Türkoğlu, H. G. (2011). Roma Hukukunda Humanitas ile Maiestas Populi Romani Arasındaki Bağlantı. *Türkiye Barolar Birliği Dergisi*, 96, 229–268.
- Ünalır, M. (2015). *İbni Haldun ve Thomas Hobbes’un Siyaset Felsefesinde Devlet* (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Elâzığ: Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

- Ünalır, M. (2021). İbn Haldun'a Göre Toplum ve Devlet. *Din Sosyolojisi Araştırmaları*, 1(1), 63–82.
- Yıldırım, Z. (2023). Teokratik Devlet–Laik Devlet Bağlamında İbn-i Haldun'un Devlet Teorisi. *Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 75, 304–320.
- Yıldız Turan, E. (2015). Türk İslam Düşünce Sisteminde İbn-i Haldun'un Devlet Nazariyesi. *Atatürk İletişim Dergisi*, 9, 197–204.
- Yılmaz, M., & Akyüz, N. (2022). Kent olgusu ve kent-din ilişkisi üzerine sosyolojik bir değerlendirme. *Journal of Analytic Divinity*, 6(2), 9–34.